

THE NEED AND IMPORTANCE OF TEACHING SOCIAL AND HUMANITARIAN SUBJECTS IN ENRICHING STUDENTS' WORLDVIEW TODAY

Mambetkarimova Guljahan Polatbaevna

NMPI Master's student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173839>

ARTICLE INFO

Received: 16th September 2025

Accepted: 21st September 2025

Online: 22nd September 2025

KEYWORDS

Social sciences and humanities, continuous education, national and religious values, ideological threats, continuous spiritual education, spiritual and moral education, national interests, civil society.

ABSTRACT

In the context of globalization, expanding students' worldview and shaping strong moral and ethical values is one of the most urgent tasks of education. This article analyzes the importance of teaching social and humanitarian sciences in enriching students' intellectual and cultural outlook. First, the influence of disciplines such as philosophy, history, law, political science, and literature on the formation of personal worldview is discussed. Special attention is paid to how social and humanitarian knowledge fosters critical thinking, respect for national and universal values, and a proper understanding of one's role in society. The article also highlights effective teaching methods, the use of modern pedagogical technologies, and the integration of digital tools into the learning process. As a result, it is substantiated that social and humanitarian sciences play a crucial role in preparing the young generation to become well-rounded, independent thinkers and responsible individuals.

TALABALARDIŇ DÚNYA QARASIN BAYITIWDA SOCIAL-GUMANITAR PÁNLERIN OQITIWDIŇ BÚGINGI KÚNDEGI ZÁRÚRLIGI HÁM AHMIYETI

Mambetkarimova Guljahan Polatbaevna

NMPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173839>

ARTICLE INFO

Received: 16th September 2025

Accepted: 21st September 2025

Online: 22nd September 2025

KEYWORDS

Social - gumanitar pánler, úzliksiz bilimlendiriw, milliy hám diniy qádiriyatlar, ideologiyalıq qáwipler, Úzliksiz

ABSTRACT

Búgingi globallasıw procesinde studentlerdiŇ dúnya qarasın keŇeytiw hám olarda bekkem ruwxıy-ádep-ikramlılıq kózqaraslardı qálıplestiriw áhmietli máselelerden biri bolıp esaplanadı. Bul maqalada sociallıq-gumanitar pánlerdi oqıtıwdıŇ studentlerdiŇ oy-pikirin rawajlandırıwdadıǵı áhmietli tallanadı. Bárinen burın, filosofiya, tariyx, huqıq, siyasattanıw

*ruwxiy táربيya, ruwxiy-
ağartıwshılıq, Milliy mápler,
Puxaralıq jámiyet.*

hám ádebiyat siyaqlı pánlerdiń shaxs dúnyaqarasına tásiiri ashıp beriledi. Sonday-aq, sociallıq-gumanitarlıq bilimler studentlerde sın kózqarastan pikirlew, milliy hám ulıwma insaniylyq qádiriyatlarǵa húrmet, jámiyettegi óz ornın durıs ańlaw siyaqlı kónlikpelerdi qálipestiriwge ayrıqsha itibar qaratıladı. Maqalada bul pánlerdi nátiyjeli oqıtıw metodları, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar hám bilimlendiriw procesine sanlı qurallardı engiziw máseleleri de sáwlelendiriledi. Nátiyjede, sociallıq-gumanitarlıq pánler jas áwladtı bárkamal, erkin pikirleytuǵın hám juwapkershilikli shaxs bolıp kamalǵa keliwinde áhmiyetli faktor ekenligi tiykarlap beriledi.

Kirisiw. Global dúnyanıń global mashqalası nede? Biziń názerimizde global mashqalanıń eń keskin hám ótkiri - Insan qádirinń ázzilenip baratırǵanlıǵı bolıp tabıladı. Álbette, bul tendenciyanı barlıq global mashqalalardıń tiykarǵı túbiri dewge boladı. Sebebi insan barlıǵın qamtıp alıp atırǵan barlıq unamsız illetler (náshebentlik, baylıqqa ashkózlik, ádalatsızlıq, milletshilik, uyatsızlıq, buzıqlıq, qıyanat, satqınlıq, hújdansızlıq hám t.b.) onıń tábiyat hám jámiyetke ayawsız qatnasda bolıwına sebep bolmaqta. Sonday-aq, hár qıylı ózgerislerdi ózinde sáwlelendirip atırǵan dúnyanıń ideologiyalıq kórinisi jer júzinde jasawshı barlıq adamlardan abaylı bolıwdı hám sergek tartıwdı talap etpekte.

Social-gumanitar pánlerge mútajliktiń artıwin Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevtiń tómendegi pikirinen ayqın ańlawımız múmkin: “Bizde uzaq jıllar dawamında sociallıq pánlerge qarata bir tárepleme texnokratik jantasıw, buǵan baylanıslıǵı máselelerge ájeptáwir bir “ózgeshe” kóz-qaras qáliplesip qalǵan. Ayanıshlısı, elege shekem úzliksiz bilimlendiriw basqıshlarında, ásirese joqarı bilimlendiriwde sociallıq pánlerdi qansha kólemde hám qanday jónelislerde, qaysı bir formada hám qanday mazmunda oqıtıw hám úyretiw boyınsha pútin koncepciya joq”¹. Ózbekstan Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tárepinen 2022-jıldıń “Insan qádirin ulıǵlaw hám belsendi máhelle jılı”, dep atalıwı da biykarǵa emes, álbette. Tiykarınan da insan bul jariq álemdiń eń joqarı jaratılısı, eń joqarı qádiriyat ekenligi barlıq dinlerde de, pánlerde de jiyi-jiyi tákirarlanıp keledi. Biraq oǵan ámel qılıw máselesinde búgin ilimpazlar da, adamlar da ázzi siyaqlı. Insan qádiri nede sáwlelenedi?, Insan qashan qádirli janzat retinde tán alınadı? Insan qádiri áwele onıń sanalı janzat ekenligi, ilim-zakawatı, isenim-iqtıqatı, gózzallıqtı jarata alıwı, jaqsılıq qıla alıwı, miyrim-shápáát kórsete alıwı, kewillerdi kaaba dep biliwi siyaqlılar menen qádirli bolıp tabıladı. Eger máselege jáne de saldamlılıw jantasatuǵın bolsaq, insandı qádirleytuǵın sapa hám pázıyetler qanday qálipestiredi, olardı kim hám qashan, qanday usıllarda úyretedi? Bulardıń juwabın biz tikkeley ilim, tálım hám tárbiyadan tabamız. Ásirese, insanniń ruwxiy kámalın, insaniy kelbetin qálipestiretuǵın pánler bul - social-

¹ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистан стратегияси -Т, 2021. -Б.228.

gumanitar pánler bolıp tabıladı. Social-gumanitar pánlerdi oqıtıwda júzege kelgen máseleler insan qádiriniń joǵalıp ketiwine, jámiyettegi turaqsızlıqlardıń júzege keliwine, insanlardagı biyparqlıq, suwıqqanlıq, juwapkershiliksizlik keyipiniń júzege keliwine sebep bolıp atır.

Belgili, "Ózbekstan - úlken tábiyiy baylıqlar, ekonomikalıq hám insaniy potencialǵa bay mámleket. Biraq jaratqandı ózi baxsh etken taǵı bir biybaha baylıǵımız bar, ol da bolsa, xalqımızdıń kútá úlken intellektuallıq hám ruwxıy potencialı bolıp tabıladı. Ilim-pán kórneklı wákilleriniń, miynetkesh ilimpazlarımızdıń mashaqatlı ilimiy izertlewleri mámleketimiz, onıń búgingi hám keleshegi gúlleniwi ushın kútá úlken áhmiyetke iye. Bul pidayi insanlar ushın hár tárepleme qolay shárayatlar jaratıw maqsetinde biz bar kúsh hám múmkinshiligimizdi iske salamız²" - dep aytıp ótken edi, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. Shinında da, sońǵı jıllarda mámleketimizde túpkilikli burılıs dáwirin baslap berip, ámelge asırılıp atırǵan reformalar keyin artqa qaytpaytuǵın hám toqtatıp bolmaytuǵın pátde rawajlanıp atırǵanlıǵın kóriwimizge boladı. Búgin jurtıımızdagı ózgerislerge xalıq aralıq keń jámiyetshilik dıqqat qaratıp, úlken qızıǵıwshılıq kórsetip atır. Bul bolsa sol jámiyettiń aǵzası bolǵan hár bir puqaranıń moynına juwapkershilik júkleydi. Usı túsiniktiń mazmun-mánisin túsintirip beriw xalıq ásirese, jaslardıń kewili hám sanasına síndiriwde social-gumanitar taraw qánigeleriniń ornı hám roli oǵada áhmiyetli bolıp tabıladı. Jámiyette milletler aralıq tatıwlıq, dinler ara keńpeyillik, adamgershilik hám awızbirshilik sıyaqlı principlerdi bekkemlewde social - gumanitar pánlerdiń tásiiri joqarı esaplanadı. Biraq házirgi waqıtta ayırım mashqalalardıń kólemi keńeyip barıp, bir qatar sistemalı mashqalalar saqlanıp qalmaqta. Atap aytqanda, keskin gúres hám báseki háwij alıp atırǵan globalıwshı sharayatında milliy ózlikti ańlaw processlerine túrli jat ideyalardı unamsız tásiiri artıp, adamlardıń kewili hám sanasına iyelew ushın bolıp atırǵan kelisimsizlik social-gumanitar tarawdagı fundamental, ámeliy hám innovciyalıq islerdi jedellestiriwde talap etpekte. Sonıń menen birge, jáhán saxnasında júz berip atırǵan túrli processlerdiń mazmun-mánisin ańlaw dárejesiniń tómenligi, buǵan baylanıslı pútin bir túsini hám sananıń jeterlishe qalıplespeni terrorism, ekstremizm, hár qıylı isenimlerge inanıwshı shaxslıq, separatizm, adam sawdası, ǵalabalıq mádeniyat, narkobiznes hám túrli trans shegaralıq qáwiplerge qarsı gúresiwde nátiyjeli sistema hám turaqlı iseytuǵın mexanizm jaratıw kerek. Mámleketimiz tınıshlıqtı, jámiyetimiz turaqlılıǵın ulıwma insanıyılıq, milliy hám diniy qádiriyatlarımızga qarsı qaratilǵan xalqımızdıń ásirler dawamında qalıplesken turmıs tárizin joq qılıwǵa baǵdarlanǵan ideologiyalıq qáwiplerge qarsı gúresiwdiń nátiyjeli usıl hám quralların islep shıǵıw, qollaw jumısları zaman talaplarınan artta qalıp atır.

Mámleketimizdegi bilimlendiriw sistemasında baslanǵan reformalar oqıwshı hám oqıtıwshılardıń da óz ústinde islewge, izertlewge, ilimiy-dóretiwshilik iskerlikke iytermelep atırǵanı bárshemizdi quwantıradı. Biraq ele orınlawımız kerek bolǵan wazıypalar ádewir kóp ekenligin ámeldegi máseleler hám Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 28-yanvar 2022-jıldıǵı PF-60 sanlı "2022-2026 jıllarǵa arnalǵan jańa

² "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari", Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 118- bet.

Ўзбекстанин равайланив стратегияси хаққинда³ пәрманинда кўрсетилген бир қатар тўмендеги жоқари вазипалар мазмунинан да биливимиз мўмкин:

1. Инсан қадирин кўтерив хам еркин пуқаралиқ жамийетин және де равайландириу арқали халиқпәрвар мамлекет қуриу.

2. Мамлекетимизде адалат хам низам ўстинлиги принциплерин равайланивдиң ең тийкаргі хам зәрур шартине айландириу.

3. Миллий економикани једел равайландириу хам жоқари осив пәтлерин тәмиyinlew.

4. Адалатли social siyasat жүргизив, инсан капиталын равайландириу.

5. Руwxiy равайланивди тәмиyinlew хам таравди јаңа басқишқа алип шигив.

6. Миллий мәрлерден келип шикқан халда уливмәдўнвалиқ мәсеleлерге јantasiv.

7. Мамлекетимиз қавипсизлиги хам қорғав потенциалын кўsheytiw, ашиқ, pragmatik хам belsendi сirtқи siyasat алип барив⁴.

Уси белгиленген вазипалардиң heshbirin social-gumanitar пәнлердиң јәрдемисиз оринлау мўмкин емес. Solay eken, Инсан қадирин, инсан қадирин кўтеривге қаратилған ilajlar әwele social-gumanitar пәнлердиң қандау оқитиливи менен bekkem baylanisli. Bunda бәрinen бурин ўзликсиз талимди гumanitarlastiриу, social gumanitar таравда алип барилип атирған изertlew јумислариниң натијjeliligин аsириу зәрур. Теориялиқ тәрептен ilimiy тийкарланған ideyalardi realizaciya қилиу ilim хам islep shigariw arasindağı integraciyanı тәмиyinlewge хизмет etedi. Sır емес, uzaq waqit dawamında teoriyanı әmeliyattan ўziliп қалғанлиғи sebebi qabil etilgen түрli konsepciyalar, onda ilgeri sүrilgen ideya хам принциплер тийкаринда бирден-бир ideya атирapında барлиқти бирdeу birlestiriw birqansha қuramalı proceske aylandı. Bul bolsa social-gumanitar пәнлердиң бүgingi күндеги әhmiyetin аsирип, ele sheshiliwi kerek болған мәсеleлердиң кўp ekenligин kўrsetedi. Buған baylanisli тўмендегилерди әmelge аsириу maqsetke muwapıq болıп tabiladı:

- social-gumanitar пәнлерди оқитивда әwele оқив programmaların tereñnen analiz etiw kerek. Qaytalanatuğın temalardan qashıw, olardı soған jaқın болған temalar mazmunına sındıriw kerek;

- мамлекетимиз тәрепинен белгилеп берилген жоқари туратуğın вазипаларди хәр bir social-gumanitar пән оқитивshı öz salasından келип shıqqan халда, arnawlı bir baғdarın tereñirek analiz etip, bul вазипаларди оринлау ushın bolajaq kadrlar nelerge itibar қaratıwı zәрur ekenligин аñlap jetiwi kerek;

- social-gumanitar пәнлерге tiyisli jaңa sapalı әdebiyatlar jaratiw таравдиң қанigeleri aldındağı zәрurli вазипа болıп tabiladı;

- bilimlendiriw таравında social-gumanitar пәнлерди оқитивдиң натијjeli texnologiyaların islep shigiv хам engiziw;

- жамийette social-gumanitar таравда јıynalıп қалған mashqalalardiң sheshimin tabıw, aldınğı ilimiy teoriyalardi galabalastiriw maqsetinde izertlew хам aқıl orayları iskerligин jolға qoyiw;

- social-gumanitar таравдаğı materiallardı klassifikaciyalap, mazmun-mānisin jarıtatuğın analitikalıq ruwxtağı platforma jaratiw zәрur.

³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон)

⁴ Лалихон Ашуралиевна Мухамеджанова. "Роль нравственности в общественном сознании." Научный вестник Наманганского государственного университета 2019. № 9 С - 86-91

Usı bildirilgen usınıslar tarawdı jańa sapa basqışına alıp shıǵıwında zárúrli áhmiyetke iye esaplanadı.

Sońǵı jılları Ózbekstanda tálim-tárbiya sisteması túp-tiykarınan reformalanıp, onda ruwxıy tárbiya máselelerine ayrıqsha itibar qaratilıp atırǵanı, atap aytqanda, bul baǵdarda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 3-maydaǵı “Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslardıń nátiyjeliligini arttırıw boyınsha qosımsha is-ilajlar haqqında”ǵı PQ-4307-sanlı, 2021-jıl 26-marttaǵı “Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslar sistemasiniń túp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı PQ-5040-sanlı qararları, Ministrler Kabineti tárepinen 2019-jıl 31-dekabrde tastıyqlanǵan “Úzliksiz ruwxıy tárbiya koncepciyasını tastıyqlaw hám onı ámelge asırıw ilajları haqqında”ǵı 1059-sanlı, 2021-jıl 3-iyundaǵı “Respublika ruwxıy hám aǵartıwshılıq orayı janındaǵı sociallıq-ruwxıy izertlewler institutı jumısınıń shólkemlestiriw haqqında”ǵı 340-sanlı qararları, sonday-aq, mámleketimiz basshısınıń xalıq bilimlendiriw sistemasini rawajlandırıw máselelerine baǵıshlap 2019-jıl 23-avgustta, 2020-jıl 30-oktyabrde, 2021-jıl 19-yanvarda, 2022-jıl 28-yanvar jáne 5-aprel kúnleri ótkerilgen videosektor májilislerindeki bayanatlarında, sonday-aq, 2017-jıl 14-marttaǵı “Orta arnawlı, kásip-óner bilimlendiriw mákemeleriniń jumısınıń bunnan bilay da jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı, 2017-jıl 20-apreldegi “Joqarı bilimlendiriw sistemasiniń bunnan bilay da rawajlandırıw ilajları haqqında”ǵı, 2017-jıl 22-maydaǵı “Joqarı oqıw ornınıń keyingi bilimlendiriw sistemasiniń janede jetilistiriw haqqında”ǵı, 2017-jıl 8-avgusttaǵı “Ózbekstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw ministrliginiń jumısınıń jetilistiriw haqqında”ǵı, 2017-jıl 30-sentyabrdegi “Ózbekstan Respublikası mektepke shekemgi bilimlendiriw ministrliginiń shólkemlestiriw haqqında”ǵı Prezident Pármanları hám 2020 hám 2021-jıllarǵa Oliy Majliske Múraájatleri hám “Jańa Ózbekstanniń rawajlanıw strategiyası” boyınsha bir qatar shıǵıp sóylewlerinde kórsetilgen wazıypalar elimizde ruwxıy-aǵartıwshılıq hám tálim-tárbiya tarawlarındaǵı jumıslardı rawajlandırıwda oǵada úlken áhmiyetke iye bolmaqta.

Bul hújjetler tálim-tárbiya sistemasındaǵı jumıslardı zamanagóy talaplarǵa muwapıq shólkemlestirip, jaslarımızdı milliy ǵárezsizlik ideyaları ruwxında hár tárepleme barksamal etip tárbiyalaw hám ulıwma, xalqımızdıń mánawiyatın joqarılatıw, elimizde huqıqiy demokratiyalıq mámleket hám erkin puqaralıq jámiyetin qurıwǵa xızmet etip kelmekte. Házirgi waqıtta, erisilgen jetiskenliklerdi bekkemlep, jámiyetimizde social-gumanitar pánlerdi oqıtıw nátiyjeliligini jáne de arttırıw, atap aytqanda, onda zamanagóy talaplarǵa juwap beretuǵın joqarı tájiriybeli qánige-kadrlardı tayarlaw kólemin keńeytiw áhmiyetli wazıypalardan bolıp esaplanadı. Sońǵı jılları Ózbekstanda ruwxıylıqtı, onı rawajlandırıwda áhmiyetli orın tutıwshı sociallıq gumanitar pánlerdi oqıtıwdıń teoriyalıq hám ámeliy máselelerine baylanıslı belgili jumıslar ámelge asırılmaqta. Bul orında Tashkent mámleketlik ekonomika universiteti professorı, filosofiya ilimleri doktori Ismoil Saifnazarovtıń “Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw nege kúsheytiwimiz kerek?”⁵, Faylasuf, sociolog hám antropolog Valeriy Xanniń “Bizge

⁵ <https://old.adolat.uz/news/izhtimoi-j-gumanitar-fanlarni-oqitishni-nega-kuchajtirishimiz-kerak> (Saifnazarov I. "Why should we strengthen the teaching of social sciences and humanities?")

Eynshteynler kerek pe?"⁶, Eldor Asanovtiń "Gumanitar pánlerden ne payda?"⁷ atlı izertlewleri hám basqa da bir qatar jumislarda itibarǵa ılayıq tiykarlı pikir hám usınıslar alǵa qoyılǵan. Atap aytqanda, olarda bilimlendiriw sistemasında filosofiya hám social-gumanitar pánlerdi oqıtıwdıń sociallıq-funkcional mánisi, bul baǵdardaǵı áhmiyetli mashqala hám wazıypalar jáne tájiriybeler hár tárepleme tallanǵan. Házirgi waqıtta, bar jumislarda búgingi bilimlendiriw sistemasında filosofiyalıq hám social-gumanitar pánlerdi oqıtıwdıń insan hám jámiyet turmısı hám rawajlanıwı talaplarınan kelip shıǵatuǵın túpkilikli sociallıq-filosofiyalıq tiykarları, atap aytqanda olardı sistemalı oqıtıwdıń "obyektiv" zárúrligi hám áhmiyetin belgileytuǵın turmıslıq faktorlar jeterli dárejede sáwlelendirilmegen.

Soǵan muwapıq, sońǵı waqıtları Respublikamızdıń tálim-tárbiya sistemasındaǵı juwapker mákeme-shólkemler hám olardaǵı qánige-ilimpazlar tárepinen bul baǵdardaǵı jumislardı rawajlanıwımız talaplarına muwapıq jáne de rawajlandırıwǵa qaratılǵan jedel háreketler alıp barılıp atırǵanı oǵada ibratlı bolıp tabıladı. Sebebi, Prezidentimiz Sh. Mirziyoevtiń atap ótkenindey, "Bizde uzaq jillar dawamında jámiyetlik pánlerge bir tárepleme texnokratlıq qatnas, bul boyınsha máselelerge ájayıp bir úylesken kózqaras qalıplesip qalǵan.

Sonıń menen birge, tilekke qarsı, elege shekem úzliksiz bilimlendiriw basqıshlarında, ásirese, joqarı bilimlendiriw sistemasında jámiyetlik pánlerdi qansha kólemde hám qanday baǵdarlarda, qaysı túrde hám qanday mazmunda oqıtıw hám úyretiw boyınsha tutas konsepciya joq ekenligin atap ótiw múmkin.

Tilekke qarsı, ayırım aqmaq xızmetkerlerdiń "Jámiyetlik pánlerden payda joq" degen nadurıs kóz qarastarı aqibetinde usı pánlerdiń salmaǵı hám sapasın túsirip jiberiwge jol qoyıldı⁸".

Juwmaqlaw. Juwmaqlap aytqanda, jámiyetlik-gumanitar pánlerdi oqıtıw studentlerdiń dúnyaǵa kózqarasın keńeytiwde hám olardı bárkamal shaxs sıpatında qalıplestiriwde sheksiz áhmiyetke ie. Bul pánler tek ǵana bilim berip qoymastan, al jaslardı sın kózqarastan pikirlewge, jámiyettegi ornın ańlawǵa hám juwapkershilikli qararlar qabıl etiwge úyretedi. Sonlıqtan bilimlendiriw procesinde filosofiya, tariyx, huqıq, ádebiyat hám basqa da pánlerdiń nátiyjeli oqıtılıwın támiyinlew áhmiyetli wazıypa bolıp esaplanadı. Zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw, sanlı bilimlendiriw qurallarınan paydalanıw bul procesti jáne de nátiyjeli etedi. Nátiyjede, jámiyetlik-gumanitarlıq pánlerdi tereń ózlestirgen student tek ǵana kásiplik tarawda emes, al jámiyetlik turmısta da belsendi, sanalı hám jetik shaxs bolıp jetisedi.

References:

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Узбекистан стратегияси -Т, 2021. -Б.228.

⁶ Валерий Хан. "Бизга Эйнштейнлар керакми?" <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/16/optimization/#> ! (Valery Khan. "Do we need Einsteins?")

⁷ Асанов Э. "Гуманитар фанлардан нима наф?" // "Тафаккур" журналі. -Тошкент: 2021 йил. - №4. - Б. 24-31. (Asanov E. "What's the use of the humanities?" // "Tafakkur" magazine. - Tashkent: 2021. - №4. - B. 24-31.)

⁸ Мирзиёев Ш. Янги Узбекистон стратегияси. - Тошкент: "Узбекистон", 2021. - Б. 231-232. (Mirziyoev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: "Uzbekistan", 2021. - B. 231-232.)

2. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari", Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 118- bet.
3. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон)
4. Лалихон Ашуралиевна Мухамеджанова. "Роль нравственности в общественном сознании." Научный вестник Наманганского государственного университета 2019. № 9 С - 86-91
5. <https://old.adolat.uz/news/izhtimoiy-gumanitar-fanlarni-oqitishni-nega-kuchajtirishimiz-kerak> (Saifnazarov I. "Why should we strengthen the teaching of social sciences and humanities?")
6. Валерий Хан. "Бизга Эйнштейнлар керакми?" <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/16/optimization/#> ! (Valery Khan. "Do we need Einsteins?")
7. Асанов Э. "Гуманитар фанлардан нима наф?" // "Тафаккур" журнали. - Тошкент: 2021 йил. - №4. - Б. 24-31. (Asanov E. "What's the use of the humanities?" // "Tafakkur" magazine. - Tashkent: 2021. - №4. - B. 24-31.)
8. Мирзиёев Ш. Янги Узбекистон стратегияси. - Тошкент: "Узбекистон", 2021. - Б. 231-232. (Mirziyoev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: "Uzbekistan", 2021. - B. 231-232.)